

MEDICALIZAÇÃO E INJUSTIÇA HERMENÊUTICA

DOI: 10.5281/zenodo.17898071

Deise Priscila Delagnolo
Psicóloga. Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB
ddelagnolo@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

A medicalização é um processo que objetiva transformar em condições médicas questões relacionadas ao contexto da vida — como experiências sociais, econômicas, políticas e culturais. A injustiça hermenêutica, discutida por Miranda Fricker (2007) como uma categoria da injustiça epistêmica, refere-se à escassez de recursos interpretativos disponíveis a certos grupos ou sujeitos para compreender e expressar suas próprias experiências. Tal escassez os coloca à mercê de saberes e poderes que os violentam, estigmatizam e silenciam. Esta pesquisa tem como objetivo compreender como a noção de injustiça hermenêutica, formulada por Fricker, se relaciona ao conceito amplamente debatido de medicalização da vida e da experiência humana. Especificamente, busca-se retomar a historicidade dos diagnósticos psiquiátricos como modos de produção de medicalização e de injustiça hermenêutica, associando essas práticas às patologizações contemporâneas — como o Burnout entre trabalhadores, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) entre estudantes com dificuldades de aprendizagem e a depressão entre mulheres em períodos como o climatério, por exemplo. Os resultados iniciais demonstram que, assim como a medicalização visa transformar em termos médicos condições que extrapolam o campo da patologia, a injustiça hermenêutica atua para engessar as experiências humanas, moldando-as conforme discursos de saber e poder. Na educação, por exemplo, diagnósticos psiquiátricos são frequentemente utilizados para silenciar demandas pedagógicas e sociais, convertendo em “transtornos” aquilo que poderia se constituir como questionamento ou resistência aos modos instituídos de ensino e aprendizagem. No trabalho, o diagnóstico de Burnout tende a suspender o debate sobre as condições neoliberais de produção, deslocando o sofrimento do plano coletivo e político para o plano individual e médico. Assim, o discurso médico psiquiátrico produz uma forma de injustiça hermenêutica, pois retira dos sujeitos a capacidade de interpretar seus sofrimentos fora da gramática da psiquiatria biológica, reforçando desigualdades de poder e silenciando críticas às estruturas sociais que os produzem. Por fim, espera-se que este estudo contribua para ampliar o interesse acerca das relações entre a medicalização e as formas de injustiça epistêmica, especialmente a injustiça hermenêutica, e que estimule novos diálogos entre Fricker (2007) e autores críticos à expansão diagnóstica contemporânea — como Foucault (2006), Illich (1975) e Conrad (2007).

Palavras-chave: Injustiça hermenêutica; Medicalização; Psiquiatrização.